

REVITALISASI SUPERVISI AKADEMIK BAGI GURU UNTUK MENINGKATKAN MUTU LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM

Mu`alimin

Abstrak

Kualitas pendidikan merupakan sebuah pencapaian dari proses yang panjang, dengan melibatkan semua pihak. Lembaga pendidikan Islam yang memiliki SDM yang handal akan memberikan dampak kualitas pada pendidikan. Guru merupakan agen perubahan (agen of change) dalam rangka mendidik, mengajar dan membina, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik untuk mencapai tujuan. Meskipun kualitas pendidikan tidak hanya ditentukan oleh output lembaga pendidikan, namun peran guru mampu memberikan trust pada masyarakat. Setidaknya seorang guru harus memiliki kompetensi yaitu pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian. Meningkatkan kualitas guru membutuhkan peran seorang pengawas dan kepala madrasah melalui supervisi akademik. Keempat kompetensi guru akan selalu dipantau dan diamati dalam setiap semester oleh pengawas bersama kepala madrasah. Hasil pengamatan akan dilakukan pembinaan berupa pelatihan dan workshop guna mengembangkan kemampuan pada proses belajar mengajar, evaluasi, dan persiapan pembelajaran. Jika semua dilakukan dengan baik dan benar maka akan menghasilkan sebuah proses pendidikan yang efektif untuk mewujudkan output yang excellent.

Kata Kunci: Revitalisasi, supervisi akademik, guru, mutu, lembaga pendidikan Islam

PENDAHULUAN

Guru memiliki peranan yang sangat penting yaitu tanggungjawab dalam melaksanakan program pengajaran di sekolah. Karena guru pembimbing peserta didik untuk terjalin hubungan emosional yang bermakna selama proses internalisasi nilai-nilai dari lingkungan sekitar. Kondisi ini memudahkan mereka untuk menyesuaikan diri dalam kehidupan di masyarakat.

Tidak bisa dihindari bahwa pendidikan harus memiliki kualitas yang baik, namun mutu pendidikan di Indonesia jauh dari yang diharapkan. Hasil survey *Political and Economic Risk Consultancy* (PERC) yang dilakukan pada tahun 2000 tentang mutu pendidikan di kawasan Asia, menempatkan Indonesia pada ranking 12 satu tingkat dibawah Vietnam. Sedangkan tingkat daya saing Indonesia pada tahun 2006 berada di urutan ke-50, diantara negara Malaysia (26), Singapura (5), India (43).

Data tersebut dipertegas dengan indikator pembangunan manusia yang salah satu ukurannya adalah tingkat pendidikan yang dikembangkan UNDP (*United Nations Development Programme*), data terbaru menempatkan Indonesia berada pada posisi sekitar 40 % terbawah diantara 174 negara yang dinilai. Rasio untuk pendidikan dasar mencapai 97 % dan rasio untuk pendidikan menengah 62 % dan bahkan tahun 2006 Indonesia pada urutan ke-108 dari 177 negara yang diikutkan (HDI, 2006). Sedangkan tahun 2011 Indonesia pada urutan 69 dari 127 negara yang dinilai, masih kalah jauh dengan Jepang yang menduduki peringkat 1 (HDI, 2011). Tahun 2018 Indonesia pada urutan 116 (HDI. 2018).

Krisis multidimensional yang dialami bangsa Indonesia, tidak hanya berdampak pada bidang ekonomi, politik dan sosial kemasyarakatan, namun juga telah merambah pada bidang mental spiritual, yakni merosotnya akhlak dan budi pekerti pada sebagian besar masyarakat Indonesia. Hal ini menuntut semua pihak untuk berpikir cerdas dan serius dalam hal bagaimana meningkatkan moralitas bangsa dan mengembalikan citra bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda dan anak-anak Indonesia sebagai aset yang sangat fundamental dalam setiap aktivitas pemberdayaan manusia sebagaimana yang menjadi hakikat dan tujuan pendidikan itu sendiri.

Dari berbagai keprihatinan terhadap kondisi dunia pendidikan kita, utamanya terhadap mutu pendidikan maka ada beberapa penyebab penurunan kualitas pendidikan, baik yang dibawah naungan Kemendikbud maupun Kemenag. Penyebab itu antara lain : *pertama* supervisi pendidikan tidak dilaksanakan secara profesional, terkendala pemahaman dan pelaksanaan supervisi yang masih kaku dan sebatas formalitas, yaitu masih ada jarak antara supervisor dengan guru. *Kedua*, belum optimalnya kegiatan pembelajaran karena terkendala keterbatasan sarana dan prasarana terutama di lembaga pendidikan yang terletak di daerah, khususnya daerah terpencil. *Ketiga*, Keberadaan data nasional yang diperoleh dari hasil Ujian Nasional, tidak sepenuhnya di dapat melalui proses ujian nasional yang penuh kejujuran. Hasilnya, walaupun secara kuantitatif menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada kenaikan nilai hasil pembelajaran, namun secara kualitatif, proses pelaksanaannya banyak dijumpai praktik-praktik kecurangan sehingga banyak menimbulkan keprihatinan bagi para insan pendidikan kita. *Keempat*, sudah menjadi rahasia umum bahwa masih banyak birokrat dibidang pendidikan yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Sejak era Orde Baru sampai era reformasi berjalan lebih satu dasawarsa, fenomena ini masih saja selalu dalam bentuk yang serupa tetapi tidak sama¹

Pada sisi yang lain, penyebab rendahnya mutu pendidikan meliputi seluruh sistem kependidikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja, kualitas dan kuantitas guru, kurikulum, dan sarana fisik serta fasilitasnya.²

Berdasarkan fenomena dan kenyataan diatas, maka kita harus melakukan terobosan baru diantaranya melakukan peningkatan mutu pendidikan yan satu diantaranya melalui supervisi akademik agar memiliki guru yang profesional.

¹Moh. Makin Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Madrasah/Sekolah Unggul*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), hal. 3

² Mu`alimin, *Menjadi Sekolah Unggul*, (Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014) hal 15

Memaknai Mutu Pendidikan

Juran mengartikan mutu produk adalah kecocokan penggunaan produk (*fitness for use*) untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Kecocokan pengguna produk tersebut didasarkan atas lima ciri utama, yaitu (1) teknologi yaitu kekuatan, (2) psikologis, yaitu citra rasa atau status, (3) waktu, yaitu kehandalan, (4) kontraktual, yaitu ada jaminan, (5) etika, yaitu sopan santun.³

Bagi Feigenbaum mutu adalah kepuasan pelanggan sepenuhnya (*full customer satisfaction*). Suatu produk dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk yang dihasilkan oleh perusahaan.⁴

Menurut Crosby mutu adalah *conformance to requirement*, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau distandarkan. Suatu produk memiliki mutu apabila sesuai dengan standar atau kriteria mutu yang telah ditentukan, standar mutu tersebut meliputi bahan baku, proses produksi, dan produk jadi.⁵

Deming mendefinisikan mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan yang bermutu adalah perusahaan yang menguasai pangsa pasar karena hasil produksinya sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga menimbulkan kepuasan bagi konsumen. Jika konsumen merasa puas, maka mereka akan setia dalam membeli produk perusahaan tersebut baik berupa barang maupun jasa.⁶

Definisi pakar mutu diatas dapat diambil benang merah, bahwa pengertian mutu pendidikan dapat diartikan sebagai gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat.

Dalam konteks pendidikan, pengertian mutu meliputi input, proses, dan output pendidikan.⁷

1. Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sesuatu yang dimaksud berupa sumberdaya dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input terbagi tiga yaitu : (1) Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala madrasah/madrasah, guru/ustadz termasuk guru BP, karyawan, dan siswa) dan sumberdaya selebihnya (peralatan, perlengkapan, uang, bahan, dan sebagainya). (2) Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah/madrasah, peraturan perundang-undangan, deskripsi tugas, rencana, dan program. (3) Input harapan-harapan berupa visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input sangat diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, tinggi rendahnya mutu input dapat diukur dari tingkat kesiapan input. Makin tinggi kesiapan input, makin tinggi pula mutu input tersebut.

³Hadis, Abdul, Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, (Bandung: ALFABETA, 2010) hal. 84

⁴ Feigenbaum, *Total Quality Control*, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1986), hal. 7

⁵ P.B. Crosby, *Quality in Free*, (New York: McGraw Hill Book Inc, 1979), hal. 58

⁶ W.E. Deming, *Out of Crisis*, (Cambridge: Massachusetts Institute of Technology, 1982), hal. 176

⁷ Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Buku 1). (Jakarta: Depdiknas, 2001), hal. 5

2. Proses pendidikan yang dimerupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu yang berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan berskala mikro (tingkat madrasah), proses yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, proses belajar mengajar, dan proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya.

Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta pepaduan input madrasah (guru/ustadz, siswa, kurikulum, uang, peralatan, dan sebagainya) dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan (*enjoyable learning*), mampu mendorong motivasi dan minat belajar, dan benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. Kata memberdayakan mengandung arti bahwa peserta didik tidak sekedar menguasai pengetahuan yang diajarkan oleh gurunya atau ustadznya, akan tetapi pengetahuan tersebut juga telah menjadi muatan nurani peserta didik, dihayati, diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang penting lagi peserta didik tersebut mampu belajar cara belajar (mampu mengembangkan dirinya).

3. Output pendidikan adalah merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah. Kinerja madrasah dapat diukur dari kualitasnya, efektivitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya. Khusus yang berkaitan dengan mutu output madrasah, dapat dijelaskan bahwa output madrasah dikatakan berkwalitas atau bermutu tinggi jika prestasi madrasah, khususnya prestasi siswa, menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam: (1) prestasi akademik berupa ulangan umum, nilai ujian akhir, karya ilmiah, lomba-lomba akademik; dan (2) prestasi non-akademik, seperti misalnya IMTAQ, kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, ketrampilan, dan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler lainnya. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti misalnya supervisi, perencanaan, pelaksanaan.⁸

Dari uraian diatas dapat dipertegas, bahwa supervisi termasuk bagian terpenting yang berperan dalam peningkatan mutu pendidikan Islam, karena bersentuhan langsung dengan kondisi dilapangan baik yang berhubungan dengan input, proses maupun output pendidikan.

Pengertian Supervisi Akademik

Supervisi berasal dari kata super dan visi, yang artinya melihat dan meninjau dari atas atau menilik dan menilai dari atas, yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas, dan kinerja bawahan.⁹ secara etimologi "*supervision*" artinya pengawasan dibidang pendidikan. Orang yang melakukan

⁸Mulyasa, E, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011) hal. 158

⁹Asmani Jamal Ma'mur, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Diva Press.2012) hal 12.

supervisi disebut *supervisor*.¹⁰ beberapa pengertian di atas diambil kesimpulan bahwa pengertian supervisi adalah usaha mengkoordinir dan mengelola aktivitas madrasah yang berkaitan dengan pembelajaran atau sebagai suatu usaha memberi layanan kepada guru-guru baik secara individual maupun secara kelompok dalam usaha memperbaiki pengajaran.

Peran supervisi meliputi: (1) supervisi akademik, (2) supervisi manajerial. Kedua supervisi harus dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas madrasah. Dalam melaksanakan supervisi akademik, supervisor hendaknya memiliki peran khusus sebagai:

- a. Partner (mitra) guru dalam meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran dan bimbingan di madrasah binaannya.
- b. Innovator dan pelopor dalam mengembangkan inovasi pembelajaran dan bimbingan di madrasah binaannya.
- c. Konsultan pendidikan dan pembelajaran di madrasah binaannya.
- d. Konselor bagi guru dan seluruh tenaga kependidikan di madrasah
- e. Motivator untuk meningkatkan kinerja guru dan semua tenaga kependidikan di madrasah.¹¹

Supervisi akademik merupakan serangkaian kegiatan membantu guru mengembangkan kemampuannya mengelola proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran (Daresh, 1989, Glickman, et al;2007). Supervisi akademik tidak terlepas dari penilaian kinerja guru dalam mengelola pembelajaran. Sergiovanni (1987) menegaskan bahwa refleksi praktis penilaian kinerja guru dalam supervisi¹²

Tujuan supervisi akademik adalah (1) membantu guru mengembangkan kompetensinya, (2) mengembangkan kurikulum, dan (3) mengembangkan kelompok kerja guru, dan membimbing penelitian tindakan kelas (PTK). Supervisi akademik merupakan salah satu fungsi mendasar (*essential function*) dalam keseluruhan program madrasah. Hasil supervisi akademik berfungsi sebagai sumber informasi bagi pengembangan profesionalisme guru.

Sasaran utama supervisi akademik adalah kemampuan guru dalam merencanakan kegiatan pembelajaran, melaksanakan kegiatan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, memanfaatkan hasil penilaian untuk peningkatan layanan pembelajaran, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, memanfaatkan sumber belajar yang tersedia, dan mengembangkan interaksi pembelajaran (strategi, metode, teknik) yang tepat

Pengawasan akademik merupakan tugas pengawas sekolah yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas (1) pembinaan, (2) pemantauan, (3) penilaian, dan (4) pembimbingan dan pelatihan profesional guru pada aspek kompetensi guru dan tugas pokok guru.

1. Tugas Pembinaan pada pengawasan akademik merupakan kegiatan pembimbingan yang dilakukan melalui bantuan profesional. Tujuan

¹⁰Makawimbang, Jerry H. *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. (Bandung: Alfabeta.2011) hal 71

¹¹ ibid, hal. 78

¹²Sergiovanni, T.J. *Supervision of Teaching*. (Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.1982) hal 23

Pembinaan pada pengawasan akademik bertujuan untuk meningkatkan kompetensi guru, yang meliputi kompetensi pedagogis, kepribadian, sosial, dan profesional yang dibuktikan dengan meningkatnya kinerja guru.

2. Tugas Pemantauan pada pengawasan akademik adalah kegiatan pengawasan Dengan mengetahui data dan informasi tentang pelaksanaan kesesuaian dan ketercapaian standar kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), standar proses, dan standar penilaian dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Tujuan Pemantauan bertujuan untuk: 1) mengetahui keterlaksanaan atau kesesuaian pelaksanaan/penyelenggaraan pendidikan dengan rencana, program, dan/atau Standar Nasional Pendidikan serta 2) menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program. 3) Materi Materi pemantauan meliputi keterlaksanaan dan kesesuaian program dengan: a) standar kompetensi lulusan, b) standar isi, c) standar proses, serta d) standar penilaian pendidikan.
3. Tugas Penilaian terhadap guru oleh pengawas sekolah merupakan penilaian kinerja guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran (14 kompetensi guru mapel/kelas, 17 kompetensi guru BK, atau 12 kompetensi guru TIK). Perangkat penilaian yang digunakan adalah sebagaimana telah diatur dalam Permendiknas Nomor 35 Tahun 2010 atau ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Kegiatan penilaian pada pengawasan akademik meliputi: a) penilaian kinerja kepala sekolah pada unsur pembelajaran dan b) verifikasi hasil penilaian kinerja guru yang telah dilaksanakan oleh kepala sekolah dan/atau oleh guru yang ditunjuk. Tujuan Penilaian dilakukan untuk memperoleh data kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala sekolah pada unsur pembelajaran. Data kinerja guru dijadikan sebagai bahan pertimbangan pembinaan berikutnya.
4. Tugas Pembimbingan dan pelatihan yang dilakukan berupa kegiatan pengawasan dalam peningkatan kemampuan guru melaksanakan tugas pokok guru. Tujuan Pembimbingan dan pelatihan dilaksanakan untuk meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan memenuhi tuntutan pengembangan karier (jabatan fungsional guru dan angka kreditnya melalui pengembangan keprofesian berkelanjutan).¹³

Tugas supervisi akademik sebagaimana diuraikan secara rinci dalam tabel berikut

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan dasar dan Menengah*, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan (Jakarta: 2017) hal 6-8

Tabel 2
Kegiatan Supervisi Akademik¹⁴

Pembinaan	Pemantauan	Penilaian	Pembimbingan dan Pelatihan
<p>a. Target:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meningkatnya kompetensi guru (kepribadian, pedagogik, profesional, sosial) dan tugas pokok guru. 2) Meningkatnya kemampuan guru dalam mengimplemen tasikan SNP (isi, proses, kompetensi lulusan, penilaian), 3) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun silabus , RPP, penilaian, bahan ajar dan penulisan butir soal. 4) Meningkatnya kemampuan guru dalam menyusun Penelitian Tindakan Kelas (PTK). <p>b. Ruang Lingkup Pendampingan guru untuk meningkatkan kemampuan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun administrasi perencanaan pembelajaran/ program bimbingan; 2) Melaksanakan proses pembelajaran/ bimbingan 3) Melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik. 4) Membuat dan menggunakan media dan sumber belajar 5) Membimbing dan melatih peserta didik. 6) Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. 7) Memanfaatkan hasil penilaian untuk perbaikan mutu pendidikan dan pembelajaran/ pembimbingan. 8) Memberikan bimbingan kepada guru untuk melakukan refleksi hasil-hasil yang dicapainya 	<p>Pelaksanaan SNP (standar isi, standar kompetensi lulusan, standar proses, dan standar penilaian).</p>	<p>a. Kinerja Guru:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Merencanakan pembelajaran; 2) Melaksanakan pembelajaran; 3) Menilai hasil pembelajaran; 4) Membimbing dan melatih peserta didik, dan 5) Melaksanakan tugas 6) tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru <p>b. Metode Pemantauan dan pemikiran.</p>	<p>a. Tahapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyusun program pembimbingan dan pelatihan guru 2) Melaksanakan pembimbingan dan pelatihan guru 3) Mengevaluasi hasil pembimbingan dan pelatihan guru <p>b. Aspek</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Program Perencanaan Pembelajaran. 2) Pelaksanaan Pembelajaran. 3) Pelaksanaan Penilaian Pelaksanaan Pembimbingan dan pelatihan siswa dan tugas tambahan. 5) Pembimbingan pembuatan KTI dalam bentuk PTK. <p>c. Waktu Paling sedikit 3 kali dalam satu semester/6 kali dalam setahun dan dilaksanakan terjadwal baik waktu maupun jumlah jam yang diperlukan untuk setiap kegiatan sesuai dengan tema atau jenis keterampilan dan kompetensi guru yang akan ditingkatkan.</p> <p>d. Tempat KKG/MGMP/MGP</p> <p>e. Metode: Bimbingan teknis, pendampingan, workshop, seminar, dan <i>Focus Group Discussion</i>, yang ditindaklanjuti dengan supervisi akademik</p>

Paparan diatas, menunjukkan urgensi supervisi akademik di lembaga pendidikan Islam, yang didalamnya ada supervisor (pengawas, kepala madrasah) dalam melaksanakan supervisi di madrasah. Supervisi akademik jika dilaksanakan dengan profesional dan prosedural akan meningkatkan mutu pendidikan khususnya pada pembelajaran diantaranya menghasilkan pebelajar dengan hasil

¹⁴ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan dasar dan Menengah*, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan (Jakarta: 2015) hal 2

belajar yang baik. Kalau tidak dilaksanakan dengan baik, akan menghasilkan pebelajar yang biasa dan bahkan menghasilkan pebelajar yang kurang baik. Mengingat, mutu pendidikan juga mengalami penurunan. Dari sinilah diperlukan supervisi pendidikan yang profesional agar mutu pendidikan dapat diraih. Kita harus mampu menunjukkan pada masyarakat bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang baik berdasarkan bukti-bukti riil, baru kita menunjukan kepada publik. Lembaga pendidikan Islam harus mampu menjadikan anak yang asalnya lambat menjadi anak yang pandai melalui berbagai terobosan strategis.

Dengan demikian, manajer (kepala madrasah) harus mampu berkonsentrasi dan mensupervisi pada upaya menjadikan input yang baik melalui proses yang sangat baik untuk menghasilkan output yang unggul/istimewa: input yang sedang melalui proses yang istimewa menghasilkan output yang baik sekali; dan input yang rendah melalui proses yang sangat istimewa menghasilkan output yang baik.¹⁵

Tabel I
Mutu Pendidikan

Keadaan input	Keadaan proses	Keadaan ouput
Baik	Sangat baik	Unggul / istimewa
Sedang	Istimewa	Baik sekali
Rendah	Sangat Istimewa	Baik

Bila kepala madrasah, mampu mewujudkan perubahan pada pebelajar yaitu peserta didik dari baik menjadi istimewa, dari sedang menjadi baik sekali, dan dari rendah menjadi baik, maka mereka telah mampu menghadirkan pendidikan yang sejati. Mereka merupakan para “pahlawan” pendidikan. Sebab, jati diri pendidikan sesungguhnya terletak pada kemampuan mengubah kondisi peserta didik menjadi lebih baik lagi. Berdasar uraian tersebut menunjukkan bahwa supervisi akademik sangat penting dalam meningkatkan mutu madrasah, yaitu kepala madrasah dan pengawas mampu melakukan supervisi pendidikan secara profesional.

PENUTUP

Persoalan mutu di madrasah merupakan permasalahan yang paling serius dan paling kompleks. Rata-rata, lembaga pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, supervisi, metode, pendekatan, strategi, dan kebijakan.

Untuk meningkatkan mutu madrasah harus menjadi perhatian utama semua pihak, agar lembaga pendidikan Islam dapat eksis dan solid serta hidup berkelanjutan dalam era global dan memiliki daya saing. Masalah mutu madrasah merupakan kebutuhan yang harus disampaikan, dirasakan dan dikerjakan oleh

¹⁵ Mujamil Qomar, *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, (T.t : Erlangga, 2007), hal. 208

para, siswa, guru, ustadz, orang tua, masyarakat, dan *para stakeholders*. Dalam rangka meningkatkan mutu madrasah peran supervisi akademik tidak boleh diabaikan. Sebab supervisi akademik merupakan hal yang signifikan dalam mewujudkan mutu tersebut. Pengawas, kepala madrasah harus mempunyai kepiawaian dan keseriusan dalam mensupervisi guru dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan Islam. Diantaranya supervisor menerapkan prinsip-prinsip supervisi, memperankan supervisi, dan menggunakan trik dan tips supervisi pendidikan secara profesional. *Wallahu'alam*

DAFTAR PUSTAKA

- Crosby, P.B. *Quality in Free*, New York: McGraw Hill Book Inc, 1979.
- Deming, W.E. *Out of Crisis*, Cambridge: Massachussets Institute of Technology, 1982.
- Depdiknas, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Buku 1). Jakarta: Depdiknas, 2001.
- Feigenbaum, *Total Quality Control*, New York: McGraw Hill Book Inc, 1986.
- Hadis, Abdul, Nurhayati, *Manajemen Mutu Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, 2010.
- Jamal, Asmani Ma'mur, *Tips Efektif Supervisi Pendidikan Sekolah*. Jakarta: Diva Press.2012
- Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, Bandung: ALFABETA, 2011.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. Jakarta: 2017
- , *Panduan Kerja Pengawas Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah*, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan. Jakarta: 2015
- Moh. Makin Baharuddin, *Manajemen Pendidikan Islam Transformasi Menuju Sekolah/Madrasah Unggul*, Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Mu'alimin, *Menjadi sekolah Unggul*, Yogyakarta: Ganding Pustaka, 2014.
- Mulyasa, E, *Manajemen & Kepemimpinan Kepala Sekolah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2011
- Qomar, Mujamil. *Manajemen Pendidikan Islam Strategi Baru Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam*, T.t : Erlangga, 2007.
- Sergiovanni, T.J. *Supervision of Teaching*. Alexandria: Association for Supervision and Curriculum Development.1982.